

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА “КАЖДЫЙ УЧИТ КАЖДОГО”

Набиев Абдулло Абдувохидович

Ассистент кафедры “Информационных технологий, биофизики
и медицинской физики” Самаркандского государственного
медицинского университета

Аннотация: Данная статья посвящена преподаванию дисциплины “Медицинская техника и новые медицинские технологии” на 1-м курсе направления “Медицинская биология” Самаркандского государственного медицинского университета, а также преподаванию темы “Физические основы методов исследования на основе ультразвука” с использованием педагогической технологии “Каждый учит каждого”. На изучение темы отводится 2 часа практических занятий и 2 часа самостоятельной работы, что способствует увеличению времени, уделяемого студентами самостоятельной работе, сбору данных и самостоятельному освоению материала.

Ключевые слова: медицинские технологии, принцип “все учат всех”, дидактические материалы, радиационное облучение, радиоактивность.

Annotatsiya: Ushbu maqola Samarqand davlat tibbiyot universitetining tibbiy biologiya yo'nalishi 1-kursida “Tibbiyot texnikasi va yangi tibbiyot texnologiyalari” fanini o'qitish, shuningdek, “Ultratovushga asoslangan tekshiruv usullarining fizik asoslari” mavzusini pedagogik texnologiyalarning “Har kim har kimga o'rgatadi” usuli asosida o'qitishga bag'ishlangan. Mazkur mavzuni o'zlashtirish uchun 2 soat amaliy mashg'ulot va 2 soat mustaqil ish ajratilgan bo'lib, bu talabalarni o'z ustida mustaqil ishlashga, ma'lumot to'plashga va mavzuni mustaqil o'zlashtirishga ko'proq vaqt ajratishga undaydi.

Kalit so'zlar: tibbiyot texnikasi, “Har kim har kimga o'rgatadi” usuli, didaktik materiallar, radiatsion nurlanish, radioaktivlik.

Abstract: This article is devoted to the teaching of the course “Medical Equipment and New Medical Technologies” to first-year students of the Medical Biology program at Samarkand State Medical University. It also examines the topic “Physical Fundamentals of Ultrasound-Based Examination Methods” using the pedagogical technology “Each One Teaches One”. The curriculum allocates 2 hours for practical classes and 2 hours for independent study, which encourages students to engage in self-directed learning, data collection, and independent mastery of the subject.

Key words: medical equipment, “Each One Teaches One” method, didactic materials, radiation, radioactivity.

ВВЕДЕНИЕ

Важно, чтобы тема была размещена в системе платформы Самаркандского государственного медицинского университета, и чтобы студенты могли войти в систему под своими логинами и паролями, получать знания и навыки. Метод “Каждый учит каждого” является весьма удобным для использования в Самаркандском государственном медицинском университете, поскольку лекционные занятия проводятся после практических, а формирование знаний и умений в рамках данного метода предполагает такую организацию обучения, при которой студенты одновременно выступают и в роли преподавателей, и в роли обучающихся, обмениваясь знаниями и умениями со своими одноклассниками. Особенно после лекции, если студентам предоставляются дидактические материалы, эффективность усвоения темы значительно возрастает. Цель данного метода – предоставить студентам максимально необходимую информацию в процессе обучения, одновременно формируя у них интерес к её получению и передаче. Также предусматривается формирование запроса на получение информации по теме.

Цель использования данного метода:

- побуждать студентов быстро находить источники информации и оперативно осваивать тему;
- формировать у студентов интерес к получению и передаче информации;
- развивать навыки внимательного слушания и запоминания информации;

- внимательно воспринимать информацию, представленную партнёром, и находить способы для более быстрой передачи этой информации другому участнику.

Преимущества метода:

- формирование умения ясно и лаконично выражать свои мысли;
- развитие у учащихся способности внимательно слушать и запоминать;
- дополнительное повышение интереса учащихся к предмету или дисциплине;
- формирование у студентов способности отличать наиболее обоснованное мнение от других;
- развитие навыков самооценки у студентов; участие студентов в дебатах и дискуссиях по данной теме;
- быстрое усвоение знаний и навыков студентами;
- создание возможностей для использования ультразвуковой диагностики и лечения в будущей профессиональной деятельности.

Основные процессы, которые должны знать студенты, следующие:

- быстрое и стабильное распространение волн в биологических тканях;
- частичное отражение при попадании волны на ткани с различной плотностью;
- изменение направления волны при переходе в среду с иной плотностью;
- поглощение волновой энергии тканями и преобразование её в тепло;
- распространение волны при прохождении через небольшие отверстия или препятствия;
- интерференция волн, при которой амплитуда может увеличиваться или уменьшаться;
- отражение волн от тканей и их приём датчиком;
- изменение частоты ультразвуковой волны при взаимодействии с движущейся кровью (эффект Доплера), позволяющее измерять кровоток;
- повышение разрешения изображения путём фокусировки волн в определённой точке;
- проникновение волн в ткани с различной плотностью.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Ультразвук – это тип звуковых волн с частотой выше 20 кГц, неслышимых человеческим ухом. В медицине ультразвуковые исследования позволяют напрямую и неинвазивно визуализировать структуру органов и тканей, кровотока и другие физиологические процессы, а также определять их особенности. Физические основы ультразвука включают распространение волн в тканях в зависимости от их скорости и плотности, отражение волн при столкновении с тканями различной плотности с образованием эха, преломление волн при переходе в среду с иной плотностью, поглощение волновой энергии с её преобразованием в тепло, а также эффект Доплера, при котором движение кровотока изменяет частоту ультразвуковых волн и позволяет измерять скорость кровотока.

Существенную роль играет акустический импеданс, благодаря которому изображение формируется за счёт проникновения и частичного отражения волн в тканях различной плотности. Ультразвуковые методы широко применяются для визуализации органов и тканей, оценки кровотока и сердечной деятельности, а также используются в диагностических и терапевтических процедурах. К числу их преимуществ относятся безопасность, неинвазивность, возможность наблюдения процессов в режиме реального времени и наличие современных цифровых и интерактивных систем визуализации. Для закрепления темы студенты задавали друг другу вопросы, касающиеся частоты ультразвуковых волн, диапазона их применения в медицине, особенностей распространения волн в биологических тканях, значения отражения и преломления, роли эффекта Доплера, сущности акустического импеданса, процессов поглощения энергии, условий преломления волн, а также преимуществ и ограничений ультразвуковой диагностики. В результате все студенты в полной мере осваивают предмет.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце урока учитель подводит итоги информации, представленной учениками по темам, связывает её воедино и совместно с учениками создаёт модель. Создание этой модели формирует у учеников навыки творческого мышления, жажду знаний, уверенность в себе и новое мировоззрение. Это также активизирует процесс обучения и позволяет ученикам достичь высокого уровня освоения ресурсов, связанных с предметом. Ученики, активно участвовавшие в уроке, оцениваются, и урок завершается. В рамках апробации данного метода были проведены педагогические эксперименты в параллельных группах студентов 4-го курса медицинской биологии Бухарского государственного медицинского университета, и результаты анализа показали, что эффективность экспериментальных групп была выше при использовании интерактивных методов, включая метод “Каждый учит каждого”, по сравнению с традиционным уроком в контрольных группах (Рисунок 1). Результаты контрольной работы, полученные после проведения урока в экспериментальной и контрольной группах (%).

Рисунок 1: Диаграмма результатов экспериментальных и контрольных групп

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что вышеупомянутый метод “Каждый учит каждого” является основой для изучения дисциплины “Медицинская инженерия и новые медицинские технологии”. Физические основы методов ультразвукового исследования. Использование данного учебного процесса позволило студентам приобрести теоретические знания, практические навыки и компетенции в области науки, развивая их способность кратко и лаконично выражать свои мысли, навыки слушания и запоминания, пробуждая интерес к науке или предмету, а также формируя навыки самостоятельного творческого мышления. Применение этого метода обучения в образовательном процессе повышает мотивацию к преподаванию и обучению.

Список использованной литературы:

1. Худжаев С., Бозоров Е. С., Садиков И. И., Улашов Ш. Ш., Рахманова З. А. Учебник радиохимии. Ташкент, 2025.
2. Ремизов А. Н., Максина А. Г., Потапенко А. Я. Медицинская и биологическая физика. – М.: Дрофа, 2003. – 560 с.
3. Хушматов Ш. С., Есимбетов А. Т., Бегдуллаева Г. С. Радиобиология. – Ташкент, 2016. – 240 с.
4. Ярмоненко С. П., Вайнсон А. А. Радиобиология человека и животных. – М.: “Высшая школа”, 2004. – С. 28-60.
5. Доника С. В., Поройский. Учебно-методическое пособие “Основы радиобиологии”. – Волгоград, 2010. – 28 с.
6. Ергашев А. Дж. Организация педагогического эксперимента по тестированию преподавания ядерных технологий в высших учебных заведениях: анализ и результаты. – Current Research Journal of Pedagogy (США), 2023. ISSN 2767-3278. Импакт-фактор: 7,266. – С. 7-14.
7. Методы преподавания темы “Ионизирующее излучение” в системе высшего образования АО “Эргашев” по модульному принципу // Новости Национального университета Узбекистана. – Ташкент, 2022. – № 1/4/1. – С. 202-204.
8. Ergashev A. J., Mamarajabov D. S., qizi Shukurova S. S. Lazerlar va ulardan tibbiyotda foydalanish // Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – № 12. – С. 85-88.
9. Ergashev A. J. Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida “yadro texnologiyalari” fanini multimediali vositalar yordamida o’qitish // Inter Education & Global Study. – 2025. – Т. 3. – № 11(1). – С. 82-89.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.